

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Grado, scorcio del Lapidario nel 1917 (Archivio fotografico MAN, neg. 1477, conc. MiC, Museo Storico e Parco Castello Miramare - Dir. Reg. Musei FVG, MAN. Vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo)

Nata est die Veneris in un epitaffio di Grado

Susanna Sgoifo*

Riassunto

Il contributo prende in esame le peculiarità dell'epitaffio dedicato ad *Aurelia Eustocia* (CIL V, 1634) oggi conservato nel Lapidario di Grado (Go), vicino ad Aquileia (Ud), nel quale si riporta la non comune circostanza della coincidenza fra giorno di nascita e di morte della bambina.

Parole Chiave

Aquileia, Grado, epigrafa cristiana, *dies natalis*, formulario

Abstract

This paper goes through the peculiarities of Aurelia Eustocia's epitaph in the Lapidary of Grado (Go), next to Aquileia (Ud), highlighting the uncommon circumstance of the coincidence between the dates of birth and death of the child.

Keywords

Aquileia, Grado, Christian epigraphy, *dies natalis*, formulas

1. Il supporto

Nel porticato sud del Lapidario dietro al Duomo gradese di S. Eufemia è esposta a parete una lastra funeraria (68,5x68x5 cm) in marmo bianco con venature grigio azzurre¹. Originariamente di forma quadrangolare, la lastra si presenta ricomposta da due frammenti contigui, mutila nell'angolo superiore sinistro e nella porzione latero-inferiore². Il retro, oggi non visibile, era apparso grezzo all'anonimo compilatore dell'inventario della Soprintendenza, che negli anni Ottanta del Novecento poté osservare il pezzo da tutti i lati. Quanto alla provenienza, è possibile che, in controtendenza con buona parte dell'epigrafia tardoantica, il supporto lapideo invece che da *spolia* derivasse da una partita di marmi importati o da una giacenza di bottega³, nel qual caso il com-

mittente sarebbe stato persona di ragguardevoli possibilità economiche. Nonostante l'abbandono di cave in uso da secoli e il progressivo declino dell'evergetismo privato e delle attività edilizie, nella tarda antichità il prestigio del marmo si accrebbe ulteriormente. Circoscritta al potere imperiale ed ecclesiastico⁴, l'importazione di marmi e sculture da Costantinopoli all'Adriatico settentrionale si organizzò in funzione dei rapporti privilegiati intrattenuti fra le locali *élites* civili e religiose e l'*entourage* imperiale della nuova capitale. A Grado, importazioni marmoree si riscontrano in alcuni fusti di colonne e capitelli nel Duomo⁵ e nell'adiacente chiesa di S. Maria delle Grazie. In ambito funerario è probabile che, come nell'epigrafe qui descritta, le lastre dedicate

* Università degli Studi di Udine e di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici (cultore della materia)
susanna.sgoifo@gmail.com

alle *immaturae mortes* si distinguessero mediante la scelta di un marmo purissimo⁶, alla cui tradizione si rifarebbe la bara bianca in uso ai nostri giorni⁷.

2. L'iscrizione

Originariamente il testo si sviluppava su dieci righe incise a tutto campo, con caratteri in scrittura attuarica di modulo piuttosto allungato (alt. lett. 4-6 cm), decrescenti dalla settima riga, con minute apicature a triangolo. I tratti delle lettere dal *ductus* sottile appaiono rigidi e spigolosi⁸. Della decima riga, dove è scritto a china il numero inventariale, resta una minima porzione angolare destra ricoperta da inflorescenze calcaree. Diversamente dall'uso dell'epoca, le A non presentano qui la traversa obliqua o spezzata bensì orizzontale e le G hanno l'appendice verticale invece che ricurva ed estroflessa⁹. La terza riga mostra un fenomeno di ipercorrettismo¹⁰ (*saepulturae* anziché *sepulturae*). Nella sesta riga il termine *defuncta* è reso con le lettere E ed F di forma pressoché identica e con una C più simile a una G, fattori non insoliti nelle iscrizioni tardoantiche¹¹. La frettolosità o forse l'imperizia hanno fatto sì che l'artigiano mal configurasse (se mai lo fece) l'*ordinatio* del testo¹². Dopo le prime righe eseguite con tratto sicuro e discreta organizzazione spaziale, è costretto ad effettuare alcune correzioni: nell'ottava riga si legge *vixit* con le ultime due lettere nane, *anhos* (al posto di *annos*) inserito nell'interlinea e con la S nana iscritta nella O. A fine riga, avendo scordato di incidere il numerale XXX che indica l'età di un ulteriore individuo, il lapicida aggiunge aste oblique ai tratti della M di *menses* appena eseguita

correggendoli nel numerale X. L'impaginazione concede poco spazio all'interlinea e alla distanza fra i caratteri, con lettere via via affastellate, in una sorta di *horror vacui* epigrafico. Quanto ai punti di separazione, essi appaiono a forma di piccola V¹³.

La trascrizione¹⁴ del testo qui proposta è il risultato di svariati esami autoptici confrontati con quanto risulta dalle edizioni precedenti a cominciare dal codice Redi 77, manoscritto epigrafico paleograficamente ascrivibile al terzo quarto del XV sec. e primo testimone dell'iscrizione, che risulta quindi nota già in epoca piuttosto risalente (*fig. 1*). L'edizione segue in parte quella di Giovanni Battista Brusin nelle *Inscriptiones Aquileiae* alla cui scheda si rimanda per quanto concerne i singoli *auctores*¹⁵ e alcune varianti del testo (*fig. 2a*) L'epigrafe è stata in effetti oggetto di una lunga tradizione confusa e imprecisa.

[Au]relia Eustocia
vixit ann(os) II, mens(es) X,
dies XVIII, cuius pater
k(---) saepulturae (!) tradidi=
5. t. Nata est die Veneris,
ora XI, eo die deeungta (!) est
ora secunda die Vener=
is. [---] qui vixit `anh`os (!) XXX, m(enses)
[d(ies) ---], in coniugio an(nos) XI me(nses) IIII
10. dies VI. Requiescit in pa[ce]

r. 4: K(alendis) *InscrAq*

r. 7: ESTVENERIS *InscrAq*, con arbitraria suddivisione della riga

r. 8: nesso improprio di S iscritta in O

r. 9: ...DIES VI, *InscrAq*, con arbitraria suddivisione della riga

r. 10: assente in *InscrAq*

fig. 1. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Redi 77, c. 152r (conc. MiC. vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo).

La lacuna sulla pietra dell'ultimo capoverso è stata qui restituita intendendo il lemma *dies VI* (visto in passato, ma ora perduto) non alla fine della nona riga come in *InscrAq*, dove non poteva trovare posto per motivi di impaginazione, bensì all'inizio della decima, seguito dalla probabile presenza di un punto che lo separa dalla formula seguente. L'integrazione proposta per quest'ultima, *requiescit in pa[ce]*, riprende la lettura di Ludovico Antonio Muratori¹⁶. L'autopsia la conferma, dal momento che sulla pietra sono distinguibili tracce di alcuni caratteri (fig. 2b). In alcuni *auctores* i montanti delle due lettere N e P (tre tratti verticali) della formula *in pace* sono stati invece interpretati come altrettante aste, III¹⁷.

Da notare infine, in questa tradizione caotica e manipolata, che l'arbitraria scansione degli "a capo" caratterizza di fatto tutti gli editori, incluso Brusin il quale annota «*In vv. divisione Mommsen Luiggi Canonici codicem sequitur, quamquam eiusquoque vr. ordinem arbitrarium putat*¹⁸».

3. Aspetti onomastici e prosopografici

Sulle persone che compaiono nell'epitaffio, a causa delle lacune, si sono riscontrate interpretazioni differenti. Sicuramente è menzionata una giovane defunta nobilitata dai *duo nomina*, *Aurelia Eustocia*, dove il primo è tra quelli maggiormente diffusi in epoca tardoantica, Grado compresa¹⁹. Per quanto riguarda il cognome grecanico *Eustocia*, inciso con la C avente il valore fonetico della K²⁰, si registrano con le forme *Eustocia* ed *Eustochia* sporadiche occorrenze in alcune iscrizioni di Roma e in un epitaffio palestinese. In generale il *cognomen* è attestato a Verona, Lione e in Nord Africa²¹.

L'autore della dedica risulta essere il *pater*, del quale il *titulus* non riporta tuttavia il nome, ma che certamente era un *Aurelius*. Sempre a causa delle lacune, non è unanime l'identificazione di un terzo individuo ed eventualmente di un quarto, a cui in precedenza sono stati rispettivamente riferiti il dato biometrico *qui vixit annos XXX* (r. 8) e quello *an(nos) XI, me(nses) IIII, dies VI* (rr.: 9-10).

a

b

fig. 2. a) Grado, Lapidario, lastra marmorea di *Aurelia Eustocia*; b) particolare (foto dell'autore, conc. MiC, Soprintendenza ABAP FVG, DM 108/24. Vietata ogni ulteriore riproduzione a scopo di lucro).

Il personaggio non identificabile dell'ottava riga, vissuto trent'anni, è stato interpretato a volte con integrazioni improbabili²². Nella trascrizione qui proposta si è scelto di adottare l'approccio di Brusin che non colma la lacuna sul nome perduto. Riteniamo peraltro che esso fosse femminile²³, in conformità con l'integrazione *in coniugio* operata dallo studioso friulano nella riga seguente (r. 9), che ben si collega per coerenza argomentativa con la successiva sequenza temporale di *an(nos) XI, me(nses) IIII / dies VI*. La precisa durata del matrimonio ha due confronti gradesi nella lastra di *Aurelia* e in quella di *Flavius Amantius*, entrambe conservate nel Lapidario²⁴.

L'intuizione di Brusin che legge *in coniugio* scardina le interpretazioni degli editori precedenti i quali, da Redi 77 fino a *CIL V* e *ILCV*, inclusi Matteo Corbato e Carlo Gregorutti, si tramandavano l'un l'altro il nome maschile di IOVINVS. I due vocaboli IOVINVS e CONIUGIO hanno in comune (anche se in ordine diverso) tutte le lettere tranne tre. È suggestiva l'idea che una lettura affrettata e l'ansia di individuare il dedicante dell'epitaffio abbia indotto gli editori del passato a propendere per l'elemento onomastico²⁵ (fig. 3). La ricostruzione qui proposta invece vede al posto di un ipotetico *Iovinus* undicenne (figlio?), la moglie trentenne del dedicante, vissuta con lui in matrimonio per undici anni.

4. Il formulario e il *dies natalis* nelle sue diverse valenze

Pur con i suoi limiti, l'analisi dell'origine e delle variazioni di un formulario epigrafico può contribuire a contestualizzare un'iscrizione²⁶. Nel *titulus* di *Aurelia Eustocia* l'e-

fig. 3 - Grado, apografo da CORBATO 1862, ms. Grado 8, c. 26r, (arch. storico MAN, conc. MiC, Museo Storico e Parco Castello Miramare - Dir. Reg. Musei FVG, MAN. Vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo).

spressione non comune di *sepulturae tradere* trova sul territorio un solo altro confronto nell'epitaffio di *Aurelia Isevera*²⁷.

L'aspetto maggiormente evidente dell'epigrafe gradese è l'insistenza sul ricorrere del *dies Veneris* sia per la nascita che per la morte della giovane defunta. Il giorno di nascita non compare di frequente negli epitaffi, ma in questo caso al padre dolente restò impressa la coincidenza. Tale circostanza è riportata anche nel *Dictionnaire d'archéologie chrétienne*, che nel citare proprio questa iscrizione accenna alla superstizione del venerdì²⁸, considerazione che pare tuttavia anacronistica per il contesto del manufatto.

Presente già in Grecia, dove era stata introdotta dai Persiani²⁹, la celebrazione del compleanno nel mondo romano (*dies natalis*) era festeggiata con i *sacra natalicia*, ricorrenze solenni in onore del *Genius* di ciascuno, con un possibile prolungamento della commemorazione anche dopo la morte del

singolo³⁰. Nel 238 d.C. l'autore latino *Censorinus* scrisse addirittura un'operetta, *De die natali*, che godette di un certo successo nei secoli successivi³¹.

Nelle comunità cristiane si celebrava la venuta al mondo di personaggi fondamentali del culto, quali Gesù e Maria. Pare peraltro che anche di alcuni martiri, come le Sante Agnese e *Soteris*, si commemorasse, oltre al *dies natalis* del trapasso, anche il compleanno³². Queste pratiche non erano però estranee alla gente comune: feste di compleanno erano celebrate tra i Cristiani nell'Occidente latino³³ e sarà solo nel 392 con l'imperatore Teodosio che la legislazione vieterà le offerte per il genetliaco (e in sostanza la sua celebrazione), in quanto percepite come troppo strettamente connesse con il culto pagano del *Genius*³⁴.

Per quanto riguarda la data del decesso in epigrafia, è noto che in epoca classica tale occorrenza era menzionata solo eccezionalmente³⁵. La presenza sporadica di alcune formule di deposizione era solitamente legata alle morti avvenute in circostanze inusuali. Come sottolinea Carlo Carletti, la tradizione precristiana, considerando nefasto il giorno della morte, rimandava per lo più a quello del seppellimento per il quale usava il termine *depositus*³⁶. I Cristiani riprendono in epigrafia funeraria il verbo *deponere* evidenziando la coincidenza fra la data della morte/sepoltura e il *dies natalis* del credente. Già nella prima metà del III sec.³⁷ i formulari funerari dei fedeli recano la data di sepoltura, prassi che diventa sistematica nel IV, tuttavia, poiché essa era già nota alla tradizione pagana, non viene sempre considerata come identitaria dell'*usus scribendi*

cristiano³⁸. In definitiva, la menzione di tale data può essere indizio concorrente, ma non dirimente, per identificare l'appartenenza religiosa dei defunti³⁹.

Nel mondo classico *dies natalis* e decesso rientravano in parametri confliggenti, fatti salvi alcuni aspetti della tradizione filosofica platonica, per la quale la morte segnava una liberazione⁴⁰. Quanto invece alle prime comunità cristiane e alla loro rielaborazione di modi e formule pagani con nuove valenze semantiche, il valore intrinseco di *dies natalis* subisce una radicale trasformazione, testimoniata in primo luogo negli scritti del vescovo e martire siriano Ignazio d'Antiochia (35?-110 d.C.)⁴¹. In Occidente, la prima attestazione del nuovo significato appare in Tertulliano (155-230 d.C.)⁴². Dai *tituli* dei fedeli si evince un ulteriore indicatore sul parallelismo fra giorno della morte e *dies natalis*: si tratta delle lettere apocalittiche A e Ω (tra gli indizi che consentono di riconoscere la committenza cristiana di un'iscrizione) che possono anche comparire invertite (Ω, A), a conferma di quanto sopra ricordato⁴³. Di fatto nell'epigrafia dei Cristiani *dies natalis* e data del trapasso finiscono gradualmente per assimilarsi discostandosi dalla tradizione classica e giudaica. Si ricorda come anche Agostino, in base al postulato sulla trasmissione del peccato originale, connoti negativamente il giorno della nascita contrapponendolo alla valenza pregnante di quello della morte⁴⁴.

5. *Nascita, morte e giorno della settimana*

Nel *titulus* della piccola gradese appare peculiare anche l'indicazione del giorno

della settimana⁴⁵. La data di nascita preceduta dal participio *natus/a* non pare avere ad oggi attestazioni nell'epigrafia pagana di Aquileia e Grado ed è rara anche nel resto del mondo romano precristiano⁴⁶; per contro, *natus/a* è presente associato ad una specificazione di stato (*summa in pauperie*)⁴⁷ o di provenienza (*in Norico, in Dardania*)⁴⁸. Non si riscontrano peraltro occorrenze con la menzione del *natalis* quale compleanno, che compaiono invece in contesti diversi quale ad esempio quello delle epigrafi onorarie⁴⁹.

Come accennato, prima dell'avvento del Cristianesimo è rara nelle epigrafi funerarie la menzione del giorno della settimana in cui era occorso l'evento, nascita o morte che fosse, e soprattutto vi era scarsa propensione a ricordare la data del decesso. L'eccezione nell'Aquileiese è rappresentata da due occorrenze: la prima nell'iscrizione tardoantica dell'ufficiale pagano *Licinius Fulgentius, qui perit in aqua Aquil(e)iae die Vidus Iul(ias)*⁵⁰. Il testo dell'epitaffio, risalente secondo Brusin al IV sec., può essere stato a suo tempo influenzato dalla crescente diffusione della nuova fede, anche se il soggetto non pare ne fosse adepto; tuttavia, è più probabile che il motivo della menzione epigrafica rientri fra i casi di morte in circostanze eccezionali⁵¹. Il secondo riscontro di epoca pagana potrebbe leggersi in un altro frammento di inizio III sec., la cui integrazione restituirebbe tracce della data di morte⁵².

Sempre in ambito pagano, ma altrove nella Penisola, riferimenti al giorno settimanale compaiono nel *titulus* di *L. Caecilius Syrus*, che nacque *hora noctis VI die Mercuri*⁵³; nella stele di *Blastion* nato *die Lunae* e de-

funto *die Saturi*⁵⁴; nell'epigrafe di *Saturnina* la quale nacque *die Saturni* in una data imprecisata del II sec. d.C. e morì *diem Saturni* a tre anni⁵⁵.

Nelle province ricordiamo l'epigrafe del veterano *Vitalinus Felix* da *Lugdunum*, il quale *natus est die Martis, die Martis probatus, die Martis missionem percepit, die Martis defunctus est*⁵⁶, mentre dalla *Mauretania Caesariensis* viene un'attestazione di morte *dies Lunae* risalente alla seconda metà del III sec.⁵⁷. Tranne quest'ultima, troppo lacunosa per stabilire l'età del defunto, e quella del veterano le iscrizioni funerarie con l'attestazione del giorno settimanale si riferiscono tutte a bambini.

Nonostante la riluttanza a iscrivere la data del decesso, il mondo pagano non era insensibile alla coincidenza fra data di nascita e di morte. L'evenienza affrontata dal genitore di *Aurelia Eustocia* trova un precedente precristiano ad Aquino, dove il padre del giovane *T. Arborius* piange la medesima circostanza: *Die natalis luce est privatus*⁵⁸. Altre occorrenze di questa singolare coincidenza si riscontrano a Roma e dintorni nel *titulus* di *L. Valerius Marcellinus* il quale *die natali suo defunctus est*⁵⁹, in quello di una bambina che *obit natali suo*⁶⁰, di una donna *natali/suo elata*⁶¹ e nell'epitaffio di *C. Vettius Capitolinus*, il quale *die natali suo hora qua natus est obiit*⁶².

Fin qui si è considerato l'approccio del mondo classico verso la menzione epigrafica della data e/o giorno della morte. Con la diffusione della nuova fede, la percezione del trapasso muta radicalmente per cui quella data diventa parte integrante degli epitaffi e non solo un elemento episodico

come in precedenza. Nell'epigrafia dei credenti ai dati biometrici si affianca la data del decesso (e a volte quella della nascita), corredata occasionalmente dall'indicazione del relativo giorno settimanale denominato secondo la tradizione astrale pagana⁶³.

Fra le epigrafi del Museo Paleocristiano di Aquileia i raffronti non mancano. Citiamo qui il frammento che ricorda la dipartita di una fedele la quale *die Mercuri [in pace?] cesset*⁶⁴, la lastra di *Vitalis* che morì *diae Lunis*⁶⁵, l'epitaffio della sposa deceduta *in pace diem Veneris*⁶⁶. Proviene dal fondo Tullio, a nord di Aquileia, un altro frammento mutilo il quale, secondo la restituzione di Brusin, ricorda *Martinus* che lasciò questo mondo *die Martis*⁶⁷. In CIL V, 1707 si legge di *Severus* che a cinque anni *recisit die Iovis*⁶⁸. Nel Lapidario di Grado è esposto il *titulus* di una neonata *deposita die Martis*⁶⁹.

Lasciato l'Adriatico settentrionale alla volta dei *coemeteria* dell'Urbe, troviamo alcune iscrizioni nelle quali sono registrate sia la nascita che la morte, nonché il giorno della settimana corrispondente ad uno dei due eventi. L'epigrafe funeraria di *Pascasius* da S. Castulo sulla via Labicana racconta che nacque *dies pascales prid(ie) noⁿ n^o(as) aprile(s) die Iovis*⁷⁰, nell'epitaffio del piccolo *Simplicius*, dal cimitero *in vinea Eustachiorum* sulla via Latina, si legge che nacque *die Saturnis luna vigesima*⁷¹, in quello di *Albana* dal cimitero subdiiale presso la via Appia che nacque *die Martis*⁷². Dalle catacombe di Domitilla proviene la lastra dei coniugi *Beatus* e *Vincentia*, defunti rispettivamente *die Saturnis* e *die Lunis*⁷³. Sono all'incirca una trentina i casi urbani riscontrati con questa formulazione testuale⁷⁴.

Il giorno della settimana associato a data di nascita e di morte coincidenti trova riscontri epigrafici ancora dal cimitero di Roma *in vinea Eustachiorum*, dove una lastra ricorda il piccolo *Postumius Euthenion*⁷⁵, il quale *gratia consecutus pridie natali suo [...], depositus V Idus Iulias die Iovis quo et natus est*. Si tratta di un'occorrenza significativa, in quanto *natali suo* può voler indicare sia il giorno del compleanno che quello di morte (coincidenti nel *die Iovis*), mentre apprendiamo indirettamente il giorno della settimana in cui fu battezzato (*pridie natali suo*, cioè mercoledì). Giorno di nascita e morte coincidono anche nella lastra di *Spes*, la quale *recessit [die quo nata] est* nel 377⁷⁶ e in quella di *Pontice*, nata e defunta *die Veneris*⁷⁷ come la bambina gradese.

Un cenno a parte meritano le epigrafi funerarie di Cristiani dell'Urbe, nelle quali la data di morte si rapporta con il *dies natalis* di un martire, fra esse quella di *Pascasius* che morì otto giorni prima della festa di S. Asterio, martire ostiense⁷⁸, quella di *Felicitas* morta nel *dies natalis* di S. Tecla⁷⁹, di *Studentia* nel giorno della festa di S. Marcello dell'anno 348⁸⁰. Una rara testimonianza, infine, dell'equivalenza formale e concettuale di *dies natalis* = *dies mortis* riferita a persone comuni si trova in un'epigrafe sepolcrale della metà del IV sec., che riporta la dicitura di "*natus in pace*" riferita ad un defunto di cinque anni⁸¹.

In generale, quando presente nell'epigrafia funeraria, la data di nascita è in correlazione con quella del decesso; non ha infatti ragione di essere citata se non per sottolineare corrispondenze cronologiche o coincidenze. Non è un caso che per lo

più compaia negli epitaffi di bambini o al più di adolescenti, nei confronti dei quali il lutto dei superstiti pare estrinsecarsi anche nella dovizia dei dettagli. I riscontri ascrivibili a soggetti pagani mostrano che le date di nascita e morte, associate o meno al giorno settimanale dell'evento, sono riconducibili a individui di tenera età e che per contro risultano piuttosto rare nel caso di adulti, a meno che non si tratti di circostanze fuori dal comune. I committenti cristiani tendono invece ad inserire nelle epigrafi funerarie le date di nascita e morte, spesso corredate dal giorno della settimana, senza circoscriverne l'uso ai soggetti più giovani, ma estendendolo in misura significativa anche a persone adulte, in particolare quando coincidenza o ricorrenza richiamano un contesto fuori dell'ordinario, non differenziandosi in questo dall'approccio pagano.

6. La collocazione della lastra

Le circostanze e la data del ritrovamento in giacitura primaria non sono note. Manca pertanto il collegamento fra il documento epigrafico e il contesto di provenienza, fattore necessario per ricondurre il monumento alla propria valenza semantica e per contribuire ad individuare le coordinate storiche dell'iscrizione⁸². Non sappiamo se la lapide provenisse da un *κοιμητήριον* o da un sepolcreto aspecifico in continuità d'uso con l'età pagana, né se da Aquileia⁸³ o dalla stessa Grado. È probabile che l'iscrizione si trovasse in origine in uno dei cimiteri locali, specificamente nell'area adiacente al Duomo (ex fondo Fumolo) adibita a scopo funerario dal IV al VII sec. d.C.⁸⁴

Gli *auctores* o tacciono o riportano la collocazione del manufatto *in maiore ecclesia Gradensis*, senza mai indicare in che punto e in quale funzione. Nel Redi 77 si legge l'annotazione «*in maiori eccl. Gradensis*» scritta da mano non nota, ma certamente di molto posteriore al manoscritto quattrocentesco. Dall'apografo del sacerdote gradese Matteo Corbato del 1862⁸⁵ la lapide parrebbe trovarsi a pavimento, ipotesi contestata da Enrico Maionica, il quale sottolinea come Corbato abbia erroneamente menzionato l'epigrafe fra quelle musive pavimentali del Duomo⁸⁶. I disegni del passato, relativi alla pavimentazione di S. Eufemia, riportano infatti (e non sempre) solo le iscrizioni in tessellato⁸⁷.

Gli editori non specificano se in Duomo la lastra di *Aurelia Eustocia* coprisse una qualsivoglia sepoltura, fosse murata a parete o reimpiegata nelle membrature architettoniche dell'edificio. La frase «*tanto bene raccolte prima che esso pavimento venisse rovinato dal tempo*»⁸⁸ fa supporre che, quando Matteo Corbato scriveva, il *titulus*, posto che lì si trovasse, fosse già stato trasferito altrove. Si è qui preso spunto dalla generica collocazione «*in maiore ecclesia*» per formulare una diversa ipotesi che coinvolge l'antico atrio del Duomo, visto e disegnato nella sua forma ridotta a portico o narcece sia da Giuseppe Caprin⁸⁹ che dall'architetto e viaggiatore britannico Thomas Graham Jackson a fine Ottocento⁹⁰. In quello spazio trovavano posto da secoli varie sepolture⁹¹ (fig. 4). È pertanto plausibile che l'iscrizione di *Aurelia Eustocia* sia stata trasferita da un adiacente sepolcreto all'atrio del Duomo⁹², struttura che dopo varie trasformazioni venne definitivamente demolita a inizio XX secolo.⁹³

fig. 4. Grado, il portico a tre arcate del Duomo, da CAPRIN 1890, p. 229.

C'è infine chi, come Carlo Gregorutti nel suo manoscritto e Ernst Diehl nelle *ILCV*, considera il *titulus* disperso⁹⁴.

Oggi la lastra è collocata nel Lapidario, assieme a molte altre iscrizioni ed elementi

architettonici decontestualizzati. Come sottolineava con rammarico l'archeologa Paola Lopreato: «il grosso dei materiali è affluito a seguito dei grandi lavori di restauro - seguiti da campagne di scavo - promossi dal

1920 al 1952 dall' allora ufficio delle Belle Arti e dalla Soprintendenza ai Monumenti di Trieste. I risultati di quegli scavi non sono mai stati pubblicati. Questo fatto costituisce una gravissima limitazione per la provenienza dei materiali e per la dispersione dei dati stratigrafici, che avrebbero consentito un inquadramento cronologico maggiormente probante rispetto al metodo dei confronti stilistici»⁹⁵.

Non vi è dubbio che il deterioramento e la mutilazione di vari reperti, fra cui il nostro, siano dovuti ai periodici spostamenti collegati alle vicende del Lapidario. La raccolta, allestita con due piccoli nuclei dal governo austriaco, a fine Ottocento dietro l'abside di S. Eufemia⁹⁶, conobbe alterni spostamenti dei manufatti fino al 1982, allorché la struttura della tettoia, edificata in precedenza, venne consolidata e ampliata. Si procedette nel contempo, da parte delle archeologhe Paola Lopreato e Isabel Ahumada Silva, alla sistemazione museale e all'inventario dei materiali, dei quali, fino ad allora, non era stato stilato neppure un elenco⁹⁷. Ancora oggi alcune iscrizioni si trovano nella *trichora* del Duomo (Cappella di S. Marco), dove nel 1952 erano state trasferite le epigrafi ritenute di committenza cristiana.

7. Conclusioni

Pur ascrivibile ad un ambito tardoantico, la lastra funeraria qui presa in esame non reca, nello stato di conservazione attuale e senza la restituzione delle lacune, evidenze determinanti di committenza cristiana, a differenza di altri frammenti simili del Lapidario⁹⁸. In assenza d'ulteriori fattori, la mera

menzione del giorno di morte della piccola defunta non è decisiva per l'attribuzione ad una determinata *facies* della società dell'epoca⁹⁹. Ci si chiede quanto peso possa avere avuto l'impatto di una comunità cristiana in crescita e socialmente pervasiva sul formulario funerario di persone non ancora adepti. Contrasta infatti con la *mors immatura* di Aurelia Eustocia l'assenza del benché minimo apparato o simbolo della fede, che avrebbe comunque potuto trovare spazio ai margini del testo, nonostante la fitta impaginazione¹⁰⁰. Se poi ve ne fosse traccia nelle lacune del manufatto, gli *auctores* non ne fanno cenno¹⁰¹.

L'ultima riga del testo, ignorata da Brusin e oggi quasi scomparsa, è stata ricostruita, come detto, verificando sulla pietra la versione riportata da Muratori. L'epitaffio acquisisce così un'importante connotazione a favore della dimensione escatologica della nuova fede, corroborata a questo punto anche dalla menzione del giorno del decesso che da sola non sarebbe dirimente. Alla luce di quanto osservato, i dubbi sulla caratterizzazione socio-religiosa di questa iscrizione si stemperano nell'attribuzione della stessa ad una famiglia di *fideles*, o quanto meno ad ambienti vicini alla locale comunità cristiana. La cattiva qualità dei caratteri della suddetta ultima riga (*fig. 2b*) fa inoltre pensare che possano essere stati incisi, oltre che frettolosamente, in un secondo momento e da mano diversa.

Quanto alla collocazione cronologica, gli aspetti linguistici, paleografici e le vicende dell'area sepolcrale considerata suggeriscono una datazione fra la fine del IV e gli inizi del V secolo.

Note

Dedico questo articolo alla mia docente, mentore e tutor prof.ssa Fulvia Mainardis dell'Università di Trieste. Ringrazio la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, prof.ssa Marta Novello e la Funzionaria Archivistica dott.ssa Annarita Lepre per avermi facilitato la consultazione di opere e manoscritti ivi custoditi.

¹ Probabilmente *marmor Proconnesium*, il più utilizzato nell'Aquileiese fra i marmi pregiati e così denominato nell'editto dei prezzi di Diocleziano. Su questo materiale vd. LAZZARINI 2015, pp. 135-158; BARSANTI-PARIBENI 2016, pp. 579-593; MARANO 2019.

² La lastra subì danneggiamenti durante le molteplici operazioni di spostamento, a partire dalla sua sede precedente: il pavimento del Duomo, secondo Matteo Corbato (CORBATO 1862, ms. GRADO 8, c. 26r), più probabilmente l'atrio dell'edificio (§ 6).

³ Se da reimpiego, la lastra potrebbe essere stata ritagliata dal rivestimento marmoreo di un edificio, secondo la prassi del riutilizzo dei materiali architettonici mobili, come appunto le lastre di rivestimento (vd. PENSABENE 2006, p. 369). Nella tarda antichità sopravvissero rare botteghe specializzate, per i notabili laici ed ecclesiastici. Nel III e IV sec. è verosimile che le stesse officine venissero usate da clienti della vecchia e nuova fede (MAZZOLENI 2020, pp. 207-209). La presenza a bottega di lastre già squadrate era un fatto usuale (BENOCCI 2023, p. 132).

⁴ MARANO 2019, pp. 41-43, 48. Per i marmi e i manufatti importati nell'Aquileiese in età imperiale, vd. PENSABENE 1987 e PENSABENE-BARRESI 2017.

⁵ Cfr. PILUTTI NAMER 2004; PENSABENE 2006. All'ingresso del Duomo campeggia il monumentale capitello in marmo pario di età augustea, epitome sia dell'attività di importazione che del successivo reimpiego in funzione di acquasantiera (vd. CAVALIERI MANASSE 1978, pp. 168-169; PENSABENE 2014, p. 90; PENSABENE-BARRESI 2017, pp. 228-229).

⁶ Nel Lapidario gradese questo tipo di marmo fa da supporto agli epitaffi di altre giovani defunte, vd. *InscrAq* 3384 = EDR078690 (inv. 260497); *InscrAq* 3374 = EDR078689 (inv. 260498); *InscrAq* 3380 (inv. 260501); MAINARDIS-SGOIFO C.S.

⁷ LAMBERT 2008, p. 105.

⁸ Caratteri paleograficamente simili nella lastra aquileiese di *Aurelia Nigell(l)a* (*InscrAq* 2986 = EDR139181).

⁹ Per la A, vd. GROSSI GONDI 1920, p. 30, numeri 3, 5; per la G, GROSSI GONDI 1920, p. 32, numeri 3, 6-7.

¹⁰ Sul fenomeno qui segnalato (*ae* per *e*) vd. ZAMBONI 1965-1966, p. 482; COLAFRANCESCO 1997, p. 114; BENOCCI 2023, p. 45. Per l'evoluzione del latino verso forme sempre più vicine al parlato, oltre ai testi dei predetti autori, vd. ZILLIACUS-WESTMAN 1963, pp. 1-39; VÄÄNÄNEN 1981.

¹¹ GROSSI GONDI 1920, p. 31; TESTINI 1958, p. 347. Esempi in VERGONE 2007, p. 178, nr. 64 e p. 181, nr. 66, con foto.

¹² L'epigrafia funeraria di III - IV sec. è caratterizzata per la gran parte da approssimazione tecnica e mancanza di fase preparatoria (MAZZOLENI 2020, p. 209).

¹³ GROSSI GONDI 1920, p. 47; BARATTA 2019.

¹⁴ Si seguono qui i criteri di edizione dei Supplementa Italica, su cui vd. KRUMMREY-PANCIERA 1980; PANCIERA 1991.

¹⁵ *CIL* V, 1634; *ILCV* 4373a; *InscrAq* 3375. Oltre agli *auctores* già segnalati da Brusin nelle *InscrAq*, vanno aggiunti i manoscritti ottocenteschi del gradese Matteo Corbato (CORBATO 1862, ms. Grado 8, c. 26r) e dell'avvocato e cultore di antichità friulane Carlo Gregorutti (GREGORUTTI, ms., senza titolo, c. non numerata, nr. 898), vd. bibliografia. La lastra di *Aurelia Eustocia* è stata inventariata dalla Soprintendenza (SABAP-FVG) con il nr. 260499.

¹⁶ Ludovico Antonio Muratori si rifà a sua volta «*schedis Farnesis et Capponiis*», MURATORI 1742, p. 1835.

¹⁷ Così, per esempio, REDI 77; MARCANOVA, ms.; CORTINOVIS, ms., ripresi poi in *CIL*, CORBATO 1862, ms e *ILCV*. Una restituzione corretta invece in GREGORUTTI, ms. Per ulteriori specifiche vd. l'apparato critico in *InscrAq*.

¹⁸ *InscrAq* 3375.

¹⁹ A Grado il gentilizio, come nome singolo o nei *duo nomina*, è attestato in otto iscrizioni del Lapidario, in una lastra custodita nella *trichora* del Duomo e in un'altra murata in città, vd. MAINARDIS-SGOIFO C.S. Sui i gentilizi imperiali, vd. KAJANTO 1963, pp. 16-17; KEENAN 1974. Per *Aurelius* fra i Cristiani aquileiesi, CUSCITO 1984, pp. 273-274. Un *excursus* sull'onomastica romana alle soglie del medioevo in KAJANTO 1990, pp. 59-66; Sull'onomastica dei Cristiani, da ultimo BENOCCI 2023, pp.37-44.

²⁰ Per rendere il suono aspirato della χ , estraneo al latino, era stato introdotto nel linguaggio il CH, funzionale ai prestiti greci (ad es. in *chorus*), ma la difficoltà

a pronunciare questa aspirata fece sì che, tranne che negli ambienti dotti, la CH venisse assimilata al suono K. Questo suono è rappresentato nel latino classico (tranne che in alcuni vocaboli come *Kalendae*) dalla velare C anche davanti alle vocali palatali E/I. Vd. ZAMBONI 1967-1968a, pp. 86-87, 97-98; VÄÄNÄNEN 1981, pp. 49-50; TRAINA-BERNARDI PERINI 1998, pp. 57-59; McCULLAGH 2011, pp. 85-86. Un confronto grafico/fonetico si ha nel nome *Acilleus* inciso su una colonna del ciborio della basilica dei SS. Nereo e Achilleo a Roma (TESTINI 1958, pp. 126-127, con foto).

²¹ Cfr. *ICVR* I, 1416 = EDB35386 (*Eustochia*, 298 d.C.); *ICVR* II, 5814 = EDB22035 (*Eustocia*); *ICVR* IV, 12287 = EDB9003 (*Eustocia*); *ICVR* IX, 24983 (*Eustocia*). Per l'occorrenza palestinese (*Eustochia*) vd. CUGUSI-SBLENDORIO CUGUSI 2011, p. 176, nr. 34. Danilo Mazzoleni menziona una *Eustochiané*, armatrice a Coo (MAZZOLENI 2002, pp. 47, 194). Con le forme *Eustochius* o *Eustochus* è attestato nell'Urbe in *CIL* VI, 508 = EDR151230 (*Eustochius*, 319 d.C.); *CIL* VI, 3866 = EDR112711 (*Eustochius*, 365 d.C.); *CIL* VI, 4550 = EDR126546 (*Eustochus*, I sec. d.C.); *CIL* VI, 14415 (*Eustochius*); a Verona in *CIL* V, 3602 (*Eustochius*); a Frascati in *CIL* XIV, 2681 (*Eustochius*); a Lione in *CIL* XIII, 2026 (*Eustochus*); nell'Africa Proconsolare in *CIL* VIII, 16292 (*Eustochius*); in Egitto, vd. BAILLET 1925, p. 291, nr. 1257 (*Eustochius*). Dal greco Εὐστόχια, vd. SOLIN 1996, vol. II, p. 405. L'etimologia indica "persona esperta nel lanciare" o anche "avveduta, sagace". Per i nomi composti di Cristiani, fra cui *Eustochia* vd. KAJANTO 1963, p. 83.

²² Ad esempio: ISB IOVINA in REDI 77, ISBIOVINA in *CIL*, IS BIS VIVA in CORBATO 1862, ms., AVR IOVINA in Gregorutti, ms.

²³ La mancanza di correlazione di genere fra il nome femminile e il pronome *qui* è fenomeno comune nell'evoluzione del latino tardoantico, vd. VÄÄNÄNEN 1981, p. 125.

²⁴ *InscrAq* 3376; MAROCCO 1997, col. 400 con foto = EDR007154; MAINARDIS-SGOIFO C.S.

²⁵ Alcuni di loro fecero seguire a IOVINVS una farragine di lettere o segni privi di significato: NANXIMI (REDI 77, MARCANOVA, ms.; CORBATO 1862 ms.); MAXIM V A (DONI 1731), Λ//ΛXI/VII II (CORTINOVIS, ms.); ΛII/ΛXII-MIIIIIII (*CIL* V).

²⁶ Secondo P. Testini, la formula rappresenta un «concetto dichiarato in una particolare maniera, che assume nel tempo valenza stilistica e come tale fornisce un'indicazione cronologica» (TESTINI 1958, pp. 366-367).

²⁷ Ad Aquileia si legge *corpus tradere* nella lastra di *Aurelia Isevera* (*InscrAq* 2984 = EDR074895) e a Milano nel monumento dedicato al soldato *L. Comagius Firmus* (*CIL* V, 5824 = EDR124141), mentre a Setif (*Maur-etania Sitifensis*) è attestato *sepulturae tradere* (*CIL* VIII, 20363).

²⁸ *Dictionnaire* 1926, 7, col. 749.

²⁹ Per la celebrazione in Grecia del giorno natalizio degli individui (ἡμέρα γενέθλιος), vd. RAMELLI 2001, p. 169. Anche dopo la morte si poteva essere ricordati in occasione dei τὰ γενέσια, anniversari della nascita, accostabili ai romani *Parentalia*, vd. RAMELLI 2001, pp. 169-170.

³⁰ Rilevanza politica rivestivano il giorno natalizio dell'imperatore, vivo o defunto, e il *natalis imperii*, giorno dell'assunzione del potere imperiale da parte del principe in carica; eccezionalmente erano celebrati i *natales imperii* di sovrani defunti, SCHMIDT 1908, pp. 75-78.

³¹ Lo stesso *Censorinus* ammette la rielaborazione da autori precedenti, fra cui Varrone, vd. l'edizione di HULTSCH 1867, 2, 14, 17, 21, 22.

³² STUIBER 1976, coll. 236-238, 239-240.

³³ La posizione critica di filosofi, teologi e vangeli apocrifi sull'opportunità per i Cristiani di celebrare la ricorrenza della nascita è illustrata in RAMELLI 2001, pp. 176-177.

³⁴ Cod. THEODOS. XVI 10, 12; cfr. RAMELLI 2001, p. 176.

³⁵ CALABI LIMENTANI 1991, p. 180. Per Testini e Cuscito la menzione del *dies mortis* è invece una specificità della nuova fede (TESTINI 1958, p. 395; CUSCITO 2009, p. 207).

³⁶ CARLETTI 1997, pp. 150-151.

³⁷ Sull'uso specifico di *deponere* e il relativo dibattito in letteratura vd. da ultimo BENOCI 2023, pp. 245-246, nt. 1043.

³⁸ BENOCI 2021, lezione 2, Il *dies depositionis/dies natalis*, <http://youtu.be/Soc5q4x4RhE>. Sui formulari funerari dei Cristiani in generale, vd. BENOCI 2023, pp. 47-54.

³⁹ Per la data di morte/sepoltura nell'epigrafia classica e in quella dei Cristiani, vd. CARLETTI 2008, pp. 45-46. Sulle diverse posizioni critiche vd. CARLETTI 2004, pp. 24-25. Anche SCHMIDT 1908; CUSCITO 1972a; STUIBER 1976; CARLETTI 1997; CARLETTI 2008, p. 47; CUSCITO 2009, pp. 201-220; RAMELLI 2001; *Epigrafi* 2013, pp. 26-29; MAZZOLENI 2014; MAZZOLENI 2015, pp. 458-459; FIOCCHI NICOLAI 2016; DELL'OSSO 2021.

⁴⁰ RAMELLI 2001, pp. 179-180.

⁴¹ RAMELLI 2001, p. 173. «Non impiediate che io viva [sc. grazie al martirio], non vogliate che io muoia [sc. sottraendomi al martirio]», QUACQUARELLI 1998, p. 124. Per la lettera di Ignazio ai Romani vd. HEID 2014, pp. 67-68.

⁴² TERT. *De Corona*, III.

⁴³ Cfr. *ICVR* VIII, 23750.a = EDB11166.

⁴⁴ «Non sappiamo quando sia nato; eppure, perché oggi patì il martirio, oggi ne celebriamo il Natale. Ma quell'altro giorno, quand'anche lo conoscessimo, non lo celebriamo. Infatti, in quel giorno portò con sé il peccato originale» (AUGUSTINUS HIP., *Serm.* 310, 1, sul martire Cipriano); «Quale Natale del Signore, abbiamo celebrato il giorno in cui si degnò nascere; quale Natale del Servo, celebriamo il giorno nel quale ricevette la corona. » (AUGUSTINUS HIP., *Serm.* 314, 1, sul martire Stefano).

⁴⁵ Dopo alcuni secoli in cui la periodicità era scandita su una base di otto giorni (la *nundina*, da *nonus dies*, che includeva sia il giorno di partenza che il giorno di arrivo), con l'imperatore Costantino si realizzò un compromesso tra mondo pagano e mondo cristiano: la settimana (di origine caldea, nota dal I sec. d.C. e legata alle fasi lunari) soddisfaceva le aspettative dei Cristiani in continuità con la tradizione ebraica, mentre ai giorni venivano lasciate le denominazioni planetarie di derivazione pagana. A queste i Cristiani affiancarono l'appellativo loro proprio per il sabato e la domenica (GHINI 2022). Secondo P. Testini queste ultime due denominazioni non si diffusero prima del V sec. (TESTINI 1958, p. 399).

⁴⁶ In ambito romano pagano, le occorrenze con data di nascita preceduta da *natus/a* sono rare: salvo ulteriori riscontri, l'autrice ne ha individuate due a *Beneventum* (*CIL* IX, 1574 = EDR103006; *CIL* IX, 1573 = EDR103697), altrettante in *Mauritania Caesariensis* (AE 1980, 985; *CIL* VIII, 9179), una a *Lugdunum* (*CIL* XIII, 1906).

⁴⁷ *InscrAq* 2823 = EDR075311.

⁴⁸ Rispettivamente *InscrAq* 2858 = EDR075850 e *InscrAq* 2913 = EDR078684.

⁴⁹ Nel Lapidario di Grado è esposta un'iscrizione aliena di epoca imperiale, con l'espressione (*dies*) *natalis* usata nell'ambito di disposizioni per la ricorrenza del compleanno di un benefattore e dei suoi genitori. Vd. BRUSIN 1928, pp. 282-285, nr. 1; ZAMPIERI 2000, pp.173-

175; CRESCI MARRONE 2011, pp. 128-130; CIPRIANO 2010, p. 161; EQUESTRI 2015, pp. 65-66; CRESCI MARRONE-TIRELLI 2022, p. 147, nt. 8 = EDR188710; MAINARDIS-SGOIFO C.S.

⁵⁰ *InscrAq* 2858.

⁵¹ Vd. nt. 37.

⁵² *InscrAq* 2060. Senza l'autopsia del frammento il raffronto resta incerto in quanto basato esclusivamente sulla lettura interpretativa di Brusin.

⁵³ *CIL* VI, 13782 = *ILS* 8529 = EDR125890, da Roma.

⁵⁴ *CIL* VI, 13602 = *ILS* 8528 = EDR160385, da Roma. Per il nome, SOLIN 1996, p. 480.

⁵⁵ MURATORI 1742, *Appendix*, p. 2095, nr. 6; *CIL* X, 2933 = *ILS* 8526 = EDR166198, da Pozzuoli. A proposito di *Saturnina* si veda l'osservazione dell'abate Muratori sulla «*sollicitudinem Ethnicorum in hora ac momento nativitatis filiorum adnotando* [...]»

⁵⁶ *CIL* XIII, 1096, prima metà del III sec. d.C.

⁵⁷ LANCEL 1980, pp. 155-156, nr. 19, fig. 23.

⁵⁸ GIANNETTI 1971, p. 424, nr. 5, con foto = EDR168507.

⁵⁹ *CIL* XIV, 1706 = EDR146393, da Ostia Antica.

⁶⁰ *CIL* VI, 8517 = EDR169177, da Roma.

⁶¹ *CIL* X, 6740 = EDR180183, da Anzio.

⁶² *CIL* VI, 6182 = EDR180437, da Roma.

⁶³ Si riteneva che i corpi celesti governassero a turno la prima ora di ogni giorno. Così il lunedì era *Lunae dies*, martedì *Martis dies*, mercoledì *Mercuri dies*, giovedì *Iovis dies*, venerdì *Veneris dies*. Sabato era il giorno di Saturno (*Saturni dies*, cfr. l'inglese *Saturday*). Con il diffondersi del Cristianesimo, il termine ebraico "*shabbat*" (giorno di riposo), sostituì in molte lingue il nome pagano. Analogamente il nome domenica (*Dominica*, giorno del Signore) fu introdotto in sostituzione del più antico *Solis dies* (cfr. l'inglese *Sunday* e il tedesco *Sonntag*). Cfr. TESTINI 1958 pp. 397-404; INVERNIZZI 1994; DONATI-STEFANETTI 2006; GHINI 2022.

⁶⁴ *InscrAq* 3115 = VERGONE 2007, pp. 196-197, nr. 75, con foto = EDR074899

⁶⁵ *InscrAq* 3251 = VERGONE 2007, pp. 179-181, nr. 65, con foto. *Lunis* sta per *Lunae*, assimilazione ai nomi in *-is* dei giorni della settimana (ZAMBONI 1967-1968b, pp. 141, 147).

⁶⁶ *InscrAq* 2938 = VERGONE 2007, pp. 300-301, nr. 143, con foto. La donna morì nel 382 secondo la data consolare dell'epigrafe.

⁶⁷ *InscrAq* 3125.

⁶⁸ *CIL* V, 1707 = *ILCV* 4398a.

⁶⁹ *InscrAq* 3380; Mainardis-Sgoifo c.s.

⁷⁰ La data consolare colloca il *titulus* nel 463 d.C. Vd. FABRETTI 1699, p. 577, nr. 70; *ILCV* 1541; TESTINI 1958, p. 419; *ICVR* VI, 15895; CARLETTI 2008, pp. 212-213, nr. 106 = EDB6069. Con diversa lettura (*puer pro Severi*) MARUCCHI 1910, p. 104, nr. 68.

⁷¹ Nel 364 come da data consolare nel testo. Cfr. BOLDETTI 1720, p. 84, nr. 24, MARUCCHI 1910, p. 300, nr. 339, TESTINI 1958, p. 399, i quali interpretano r. 5 con *in(l)uxit VIII Idus Maias*. *Inlucisco* è attestato in alcuni *tituli* della Roma cristiana con l'accezione di trapasso = ingresso nella luce (BENOCCI 2023, p. 158, sch.18 e nt. 827). Con diversa lettura: *ICVR* VI, 15587 (*in uxit VIII Idus Madias*), EDB6062 (*in v(i)xit VIII Idus Ma{d}ias*).

⁷² Morta nel 366 secondo la data consolare (*ICVR* V, 13324; *ILCV* 4369a = EDB4220).

⁷³ *ICVR* III, 8164 = EDB24686, con data consolare del 395 d.C.

⁷⁴ Oltre alle occorrenze citate, riportano data di nascita e/o di morte con la menzione del giorno settimanale (fra parentesi la data consolare ove presente): *CIL* VI, 37279 = EDB42577; *ICVR* I, 479 = EDB28428 (350-368); *ICVR* I, 1463 = EDB31251 (406); *ICVR* I, 1643 = EDB35441; *ICVR* I, 1671 = EDB31546; *ICVR* II, 4302 = EDB18188; *ICVR* II, 6042 = EDB11277 (386); *ICVR* II, 6052 = EDB14892 (392); *ICVR* III, 8724 = EDB20992 (373); *ICVR* III, 8883 = EDB13903; *ICVR* IV, 10044 = EDB1289; *ICVR* IV, 11757 = EDB6729 (359); *ICVR* IV 11779 = EDB5168 (397) *ICVR* V, 13104 = EDB4427 (360); *ICVR* V, 15287 = EDB3360; *ICVR* VI, 15634 = EDB3909; *ICVR* VI, 17249 = EDB7134 (391); *ICVR* VII, 17423 = EDB20270 (317); *ICVR* VII, 17511 = EDB17955 (395); *ICVR* VII, 18862 = EDB29590; *ICVR* VII, 1939 5 = EDB30647; *ICVR* VIII, 21476 = EDB9878; *ICVR* VIII, 22973 = EDB41565 (404); *ICVR* IX, 24570 = EDB14827. L'elenco potrebbe non essere esaustivo.

⁷⁵ CARLETTI 2008, pp. 180-181 = EDB3909.

⁷⁶ *ICVR* VII, 17471 = EDB21332 (con data consolare), dal cimitero di Ciriaca presso S. Lorenzo.

⁷⁷ *ICVR* VIII, 22608 = EDB37245 dal cimitero maggiore della via Nomentana. Per il nome grecanico, SOLIN 1996, p. 375.

⁷⁸ MARUCCHI 1910, p. 166, nr. 148; *ICVR* II, 6094 = EDB13794.

⁷⁹ MARUCCHI 1910, p. 165, nr. 147; *ICVR* II, 6095 = EDB13185.

⁸⁰ MARUCCHI 1910, p. 166, nr. 149; *ICVR* V, 13102 = EDB4915.

⁸¹ Dal cimitero di Callisto. Cfr. *Dictionnaire*, 12, I, (1934), col. 893, *ICVR* III, 9046 = EDB21101; CARLETTI 2008, 192-193, n. 79.

⁸² BENOCCI 2023, p. 101.

⁸³ Fra i monumenti sepolcrali trasportati da Aquileia a Grado a fini di reimpiego si ricordano i due termini funerari di età imperiale usati nella soglia dell'edificio ecclesiastico mononavato di piazza della Corte, oggi piazza Biagio Marin (vd. *InscrAq* 3298a; MAROCCO 2009, pp. 20-21 = EDR163240, da ultimo MAINARDIS-SGOIFO c.s.).

⁸⁴ BROGIOLO-CAGNANA 2005, pp. 85, 94, 98. Dal fondo Fumolo provengono anche le sepolture 13 e 14 con copertura a grandi lastre marmoree iscritte, ora collocate nel Lapidario, vd. MAROCCO 1997, coll. 400-402 e MAINARDIS-SGOIFO c.s. Sull'ubicazione delle aree sepolcrali di Grado non vi è accordo nella critica: cfr. MIRABELLA ROBERTI 1966, p. 108; BERTACCHI 1971, col. 68; REBECCHI 1980, pp. 49-51; MAROCCO 1987, pp. 8-9; BROGIOLO-CAGNANA 2005, p. 83; CUSCITO 2009, p. 323.

⁸⁵ «Le seguenti otto iscrizioni non si leggono ora nel pavimento: furono copiate da un antico codice esistente nella ranotta [= cascina di origine basso medioevale] del Chiarissimo Sig. Ab. Luigi Canonici in Venezia in parte ed una dal Bertoli: tanto bene raccolte prima che esso pavimento venisse rovinato dal tempo, il quale tutto logora e consuma», CORBATO 1862, ms. Grado 8, c. 26r.

⁸⁶ MAIONICA 1898, col. 88, nr. 23: «*falschlich unter die Mosaikinschriften des Domes gesetzt*». Corbato poteva peraltro avere una qualche ragione se, come afferma Cortinovis, la lastra del cristiano *Honoratus* fu rinvenuta «nel pavimento del Presbiterio di S. Eufemia di Grado» (CORTINOVIS, ms. 594, c. 68r, nr. 240).

⁸⁷ Vd. il manoscritto di Federico Miniussi (MINIUSSI 1770, ms. 109, cc. Iir, IIir, 1r-11r, tav. 1), la cui pianta è riportata anche in *Grado* 1980, p. 142 e in BONFIOLI 1980, fig. 1. Altre antiche planimetrie sono quella disegnata da Don Stefano (!) Ferruglio nel 1780 (vd. CUSCITO 1972b, coll. 107-108; BONFIOLI 1980, fig. 3), la pianta disegnata da Vincenzo Joppi (JOPPI, ms. 303, s. nr.), riportata anche in DE GRASSI 1995, p. 41. Infine, il disegno dell'architetto e viaggiatore britannico Thomas G. Jackson (JACKSON 1887, p. 413).

⁸⁸ CORBATO 1862, ms. Grado 8, c. 26r.

⁸⁹ CAPRIN 1890, pp. 224-225 con disegno: «Il portico a cinque arcate venne mozzato quando si edificò il campanile [*terminus ante quem* è il primo restauro

noto, del 1423], per modo che oggi presenta tre archi [...] questo vestibolo servì [...] per luogo di sepoltura dei principi o sommi personaggi della chiesa, e vi si vedono ancora le lastre funerarie.»

⁹⁰ «*The porch consists of a mere rude arcade of four plastered arches, of which the middle pair are divided by a column with an ill-fitting Byzantine capital, and the others by plain piers. I think it extremely probable that there was once an atrium further to the west, of which the existing porch formed the eastern walk*», Jackson 1887, pp. 412-413 con planimetria. Vd. anche nt. 91.

⁹¹ Due lapidi romane collocate nel portico figurano nell'apografo di CORBATO 1862, ms. Grado 8, c. 61r, nr. 7 e c. 62v, nr. 23. In *InscrAq* 3270 e 3307 Brusin aggiunge rispettivamente la dicitura «*videtur in reficiendo ecclesiae cathedralis atrio*» e «*in porticu ecclesiae delenda quod evenit exeunte sec. XIX*».

⁹² L'identificazione, la configurazione e la *consecutio* planimetrica dell'esterno ovest di S. Eufemia è materia dibattuta in letteratura, con esiti controversi. Si rimanda a CORBATO 1862, ms. Grado 8, c. 29v; JACKSON 1887, pp. 412-413; CATTANEO 1889, pp. 48, 51; CAPRIN 1890, p. 224; BRUSIN 1947, p. 138; BRUSIN-ZOVATTO 1957, p. 465; CUSCITO 1969, c. 154; MIRABELLA ROBERTI 1972, p. 318 con dis.; BOVINI 1973, p. 140; TAVANO 1976, p. 60; BERTACCHI 1980, pp. 278-280; PICARD 1989, pp. 505-553. Per un quadro generale su atrio, portico, narteca vd. TESTINI 1958, pp. 562-567; CHAVARRIA ARNAU 2009, pp. 83-85.

⁹³ Dopo l'introduzione del campanile (esistente già nel 1423, vd. nt. 87), dell'avancorpo rimase solo il portico con tre arcate aderente alla facciata. Scrive Brusin: «fu demolito con ignoranza e leggerezza imperdonabili nel secolo scorso [XIX] e poi rifatto per aggiornarlo al discutibile gusto di allora, quindi eliminato come uno stonato elemento ottocentesco». (BRUSIN 1947, p. 138).

⁹⁴ Vd. GREGORUTTI, ms., *senza titolo*, c. non numerata, nr. 898 e *ILCV* 4373.

⁹⁵ LOPREATO 1983, p. 6; LOPREATO 1989, pp. 7-8. Fanno eccezione in quanto rinvenuti, pare, in giacitura primaria i sarcofagi con *titulus* descritti da padre Corbato (CORBATO 1862, ms. Grado 8, cc. 58v - 59r), pubblicati poi da Enrico Maionica (MAIONICA 1898, Beibl. pp. 125-129), vd. da ultimo MAINARDIS-SGOIFO c.s., ora visibili davanti al Battistero, nonché i reperti degli scavi di Piazza della Corte del 1902-1906, pubblicati da Heinrich Swoboda e Wilhelm Wilberg (SWOBODA-WILBERG 1906).

⁹⁶ P. Lopreato ha esaminato vecchie fotografie d'archivio, che costituiscono il *terminus post quem* per determinare l'acquisizione di alcuni pezzi (LOPREATO 1983, p. 6).

⁹⁷ LOPREATO 1983, p. 7.

⁹⁸ Fra i quali l'epitaffio di *Aurelia Aquilina* (inv. 260498, *InscrAq* 3384 = EDR078690) e quello di *Aurelia* (inv. 260503, *InscrAq* 3376), da ultimo vd. MAINARDIS-SGOIFO c.s.

⁹⁹ FELLE 2005, p. 243. Una lastra funeraria del Lapidario considerata cristiana reca unicamente la formula *deposita die Martis* ad indicarne l'ipotetica appartenenza a quella comunità, mancando ogni altro indizio della fede (inv. 260501, *InscrAq* 3380), vd. anche nt. 37 per i riferimenti bibliografici.

¹⁰⁰ Cfr. FELLE 2005, p. 244: «Anche segni o simboli dichiaratamente cristiani in sé non è detto che possano considerarsi una dichiarazione di astratto cristianesimo "puro", esattamente come, all'opposto, la presenza della tradizionale intestazione agli Dei Mani in una iscrizione proveniente da un contesto "cristiano" come una catacomba comunitaria non è detto possa implicare una non cristianità dei committenti».

¹⁰¹ L'esempio di come anche uno spazio minimo consenta di realizzare un piccolo disegno o simbolo viene ancora da un'epigrafe urbana, dove una *tabula* marmorea fittamente iscritta reca inciso un minuscolo uccellino lungo il bordo inferiore (*ICVR* IV, 11779 = EDB5168).

Bibliografia

AE = *L'année épigraphique*, 1889 -

- BAILLET 1925 = J. BAILLET, *Inscriptions Grecques et Latines des tombeaux des rois ou syringes à Thèbes*, (Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, XLII, troisième fascicule), Le Caire 1925.
- BARATTA 2019 = G. BARATTA, *Non solo edera... alcuni casi di singolari interpunzioni epigrafiche*, in G. BARATTA, A. BUONOPANE, J. VELAZA (a cura di), *Cultura epigráfica y cultura literaria. Estudios en homenaje a Marc Mayer i Olivé* (Epigrafia & Antichità, XLIV), Faenza 2019, pp. 29-46.
- BARSANTI-PARIBENI 2016 = C. BARSANTI, A. PARIBENI, *La diffusione del marmo proconnesio nelle Marche in età classica e paleocristiana: il ruolo del porto di Ancona*, in "Hortus Artium Medievalium", XXII, 2016, pp. 579-593.
- BENOCI 2023 = D. BENOCI, *Le iscrizioni cristiane dell'area I della Catacomba di Callisto, aggiornamenti e nuove acquisizioni* (Sussidi allo studio della Antichità Cristiane a cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana - XXXI), Città del Vaticano 2023.
- BERTACCHI 1971 = L. BERTACCHI, *Le origini del Duomo di Grado*, in "Aquilaia Nostra", XLII, 1971, coll. 65-70.
- BERTACCHI 1980 = L. BERTACCHI, *Grado*, in *Da Aquileia a Venezia*, (Antica Madre, collana di studi sull'Italia antica), Milano 1980, pp. 279-336.
- BERTOLI 1739 = G. BERTOLI, *Le antichità d'Aquilaia, profane e sacre per la maggior parte finora inedite, raccolte, disegnatte ed illustrate da Giandomenico Bertoli de' signori di Bribir, canonico d'Aquilaia*, Venezia 1739.
- BERTOLI 2002, ms = G. D. BERTOLI, *Tomo II dell'antichità di Aquileia composto dal Canonico Gian Domenico Bertoli de' Signori di Bribir, Accademico etrusco di Cortona, Colombario di Firenze e della nuova Accademia della città di Udine - Osservazioni sopra la raccolta delle antichità aquileiesi pubblicata in Venezia l'anno 1739 fatte dall'Autore della medesima - indici delle deità, delle iscrizioni ed anticaglie, de' nomi, delle cose*, Biblioteca P. Bertolla del Seminario di Udine, fondo Cernazai, ms. 7493, c. 110r, nr. 882; ed. anastatica a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese, Udine 2002.
- BOLDETTI 1720 = M. A. BOLDETTI, *Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi christiani di Roma. Aggiuntavi la serie di tutti quelli, che fino al presente si sono scoperti, e di altri simili, che in varie parti del mondo si trovano: con alcune riflessioni pratiche sopra il culto delle sagre reliquie*, Roma 1720.
- BONFIOLI 1980 = M. BONFIOLI, *Sant'Eufemia e il suo arredo sul finire del Settecento (dai disegni di un gradese)*, in "Antichità Altoadriatiche", XVII, vol. 2, 1980, pp. 453-483.
- BOVINI 1973 = G. BOVINI, *Grado paleocristiana*, Bologna 1973.
- BROGIOLO-CAGNANA 2005 = G. BROGIOLO, A. CAGNANA, *Nuove ricerche sull'origine di Grado*, in G. BROGIOLO, P. DELOGU (a cura di), *L'Adriatico dalla tarda antichità all'età carolingia*, Atti del Convegno di studio (Brescia, 11-13 ottobre 2001), Sesto Fiorentino (Fi) 2005, pp. 79-109.
- BRUSIN 1928 = G. BRUSIN, *Grado - Nuove epigrafi romane e cristiane*, (Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia del Lincei per ordine di S. E. il ministro della pubbl. istruzione, fascicoli 7,8,9) Roma 1928, pp. 282-287.
- BRUSIN 1947 = G. BRUSIN, *Aquilaia e Grado, guida storico artistica*, Udine 1947.
- BRUSIN-ZOVATTO 1957 = G. BRUSIN, P. L. ZOVATTO, *Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado*, Udine 1957.
- BRUSIN 1964 = G. BRUSIN, *Aquilaia e Grado, guida storico artistica*, quinta edizione riveduta e aumentata, con 25 tavole a colori, Padova 1964.
- BUONOPANE 2020 = A. BUONOPANE, *Manuale di epigrafia latina*, n. ed., Roma 2020.
- BURTON 2011 = PH. BURTON, *Christian Latin*, in *Companion* 2011, pp. 485-501.
- CALABI LIMENTANI 1991 = I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia Latina*, IV ed., Milano 1991.
- CAPRIN 1890 = G. CAPRIN, *Lagune di Grado*, Trieste 1890.
- CARLETTI 1997 = C. CARLETTI, *Nascita e sviluppo del formulario epigrafico cristiano: prassi e ideologia*, in *Le iscrizioni* 1997, Città del Vaticano 1997, pp. 143-164.
- CARLETTI 2004 = C. CARLETTI, *Dies mortis - depositio: un modulo "profano" nell'epigrafia tardo antica*, in "Vetera Christianorum", XLI, 2004, pp. 21-48.
- CARLETTI 2008 = C. CARLETTI, *Epigrafia dei Cristiani in Occidente dal III al VII secolo - ideologia e prassi*, S. Spirito (Ba) 2008.

- CATTANEO 1889 = R. CATTANEO, *L'Architettura in Italia dal secolo VI al mille circa*, Venezia, 1889.
- CAVALIERI MANASSE 1978 = G. CAVALIERI MANASSE, *La decorazione architettonica romana di Aquileia, Trieste, Pola*, vol. 1, Padova 1978.
- CHAVARRIA ARNAU 2009 = A. CHAVARRIA ARNAU, *Archeologia delle chiese, dalle origini all'anno mille*, Roma 2009.
- CIL = *Corpus inscriptionum latinarum*, I-XVII, Berolini 1863-
- CIPRIANO 2010 = S. CIPRIANO, *Ledificio termale in Altino*, (Quaderni di Archeologia del Veneto, XXVI), Roma 2010, pp. 159-167.
- COLAFRANCESCO 1997 = P. COLAFRANCESCO, *La lingua latina nelle iscrizioni del tardo impero*, in *Le Iscrizioni* 1997, pp. 113-120.
- Companion 2011 = J. CLACKSON (ed.), *A Companion to the Latin Language*, Chichester, West Sussex 2011.
- CORBATO 1862, ms. = M. CORBATO, *Notizie sull'isola e città di Grado esposte da P. M. C. - 1862*, copia a mano di Francesco Quajo ex servo, MAN, Archivio Storico, armadio 2, cass. 15, ms. Grado 8.
- CORTINOVIS, ms. = A. M. CORTINOVIS, *Annotazioni, Correzioni ed Aggiunte fatte al volume I delle Antichità di Aquileia del Canonico Gio. Dom.^{co} Bertoli stampato in Venezia nel 1739, da Don Angelo M.^o Cortinovis C. R. B.*, Biblioteca Civica di Udine, fondo principale, ms. 594, c. 67r, nr. 221.
- Costantino e i Costantinidi 2016 = O. BRANDT, V. FIOCCHI NICOLAI (a cura di), *Costantino e i Costantinidi, L'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi*, Atti del XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Roma, 22-28 settembre 2013), 2 voll., Città del Vaticano 2016.
- CRESCI MARRONE 2011 = G. CRESCI MARRONE, *La città e le parole: il contributo delle fonti letterarie e delle iscrizioni*, in G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI (a cura di), *Altino dal cielo: la città telerivelata, lineamenti di Forma Urbis*, Atti del Convegno (Venezia, 3 dicembre 2009), Roma 2011, pp. 117-142.
- CRESCI MARRONE-TIRELLI 2022 = G. CRESCI MARRONE, M. TIRELLI, *Altinum, Iulia Concordia e Opitergium nel 169 d.C.: profili di città fra prima linea e retrovia*, in F. CHAUSSON, G. CRESCI MARRONE, B. ROSSIGNOL (a cura di), *Altino 169 d.C. intorno alla morte dell'imperatore Lucio Vero*, Giornate di studio internazionali (Venezia-Altino, 15-16 novembre 2019), Venezia 2022, pp. 145-174.
- CUGUSI-SBLENDORIO CUGUSI 2011 = P. CUGUSI, M. T. SBLENDORIO CUGUSI, *Carmina latina epigraphica delle province greco-orientali*, in "Epigraphica", LXXIII, 2011, pp. 161-245.
- CUSCITO 1969 = G. CUSCITO, *Il nucleo antico della città di Grado, appunti per un'indagine storico bibliografica*, in "Aquileia Nostra", XL, 1969, coll. 143-182.
- CUSCITO 1972a = G. CUSCITO, *Valori umani e religiosi nell'epigrafia cristiana dell'Alto Adriatico*, in "Antichità Altoadriatiche", II, vol. 2, 1972, pp. 167-196.
- CUSCITO 1972b = G. CUSCITO, *Una pianta settecentesca del Duomo di Grado e le iscrizioni musive del secolo VI*, in "Aquileia Nostra", XLIII, 1972, coll. 105-122.
- CUSCITO 1984 = G. CUSCITO, *Le iscrizioni paleocristiane di Aquileia*, in "Antichità Altoadriatiche", XXIV, 1984, pp. 257-283.
- CUSCITO 2009 = G. CUSCITO, *Signaculum Fidei, l'ambiente cristiano delle origini nell'Alto Adriatico: aspetti e problemi* (Antichità Altoadriatiche, Monografie - V), Trieste 2009.
- DEGRASSI 1964 = A. DEGRASSI, *L'indicazione dell'età nelle iscrizioni sepolcrali latine*, Akte des IV Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik (Wien, 17-22 September 1962), Wien 1964, pp. 72-98.
- DE GRASSI 1995 = M. DE GRASSI, *Grado nell'800: testimonianze archeologiche*, in "Grado e la provincia isontina", VII, Mariano del Friuli (Go) 1995, pp. 38-41.
- DELL'OSSO 2021 = C. DELL'OSSO, *La speranza nell'epigrafia funeraria cristiana*, in *Titulum nostrum perlege* 2021, Città del Vaticano 2021, pp. 314-321.
- Dictionnaire 1905/1907-1936/1937 = R. me dom F. CABROL, R. P. dom H. LECLERCQ (par), *Dictionnaire d'archéologie chrétienne*, Paris 1905/1907-1936/1937.
- DONATI-STEFANETTI 2006 = N. DONATI, P. STEFANETTI, *Dies natalis: i calendari romani e gli anniversari dei culti*, Roma 2006.
- DONI 1731 = G. B. DONI, *Inscriptioes Antiquae, nunc primum editae*, Florentiae 1731, cl. 10 nr. 70.
- Epigrafi 2013 = G. CUSCITO (a cura di), *Epigrafi, voci cristiane dal patriarcato di Aquileia attraverso la testimonianza epigrafica (secoli IV-VIII), Appendice*, (Scrittori della Chiesa di Aquileia, XII), Roma 2013, pp. 12-175.

- EQUESTRI 2015 = M. EQUESTRI, *Le terme romane della X Regio (Venetia et Histria) dall'età repubblicana al tardo antico*, tesi di laurea magistrale in Scienze dell'Antichità, rel. Prof. L. Sperti, Università Cà Foscari, Venezia, a.a. 2014-2015.
- FABRETTI 1699 = R. FABRETTI, *Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur*, Romae 1699.
- FELLE 2005 = A. E. FELLE, *Epigrafia pagana e cristiana in Sicilia: consonanze e peculiarità* in "Vetera Christianorum", XLII, pp. 233-250, 2005.
- FIOCCHI NICOLAI 2016 = V. FIOCCHI NICOLAI, *Le aree funerarie cristiane di età costantiniana e la nascita delle chiese con funzione sepolcrale, in Costantino e i Costantinidi* 2016, pp. 619-670.
- GHINI 2022 = G. GHINI, *Agenda perenne, il concetto del tempo presso i Romani*, Udine 2022.
- GIANNETTI 1971 = A. GIANNETTI, *Epigrafi inedite di Casinum e dintorni*, (Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, XXVI), Roma 1971, pp. 787-794.
- Grado 1980 = L. CICERI (a cura di), *Grado*, LVII Congresso della Società Filologica Friulana (28 settembre 1980), Reana del Rojale (Ud) 1980.
- GREGORUTTI, ms. = C. GREGORUTTI, *senza titolo*, c. non numerata, MAN, Archivio Storico, armadio 1, cassetto 3, ms. Gregorutti, Iscrizioni antiche nelle chiese di Aquileia e Grado.
- GROSSI GONDI 1920 = F. GROSSI GONDI, *Trattato di epigrafia cristiana latina e greca nel mondo romano occidentale, 1 - I monumenti cristiani dei primi sei secoli*, Roma 1920.
- HEID 2014 = S. HEID, *Il contributo della liturgia e dell'agiografia*, in *Lezioni* 2014, pp. 51-85.
- HULTSCH 1867 = F. HULTSCH (*recensuit*), *Censorini de die natali liber*, Lipsiae 1867.
- ICVR = *Inscriptiones Christianae Urbis Romae, Nova Series I-X*, Roma in Civitate Vaticana 1922-1992
- ILCV = *Inscriptiones Latinae Christianae Veteres*, Berlin, Dublin, Zürich 1925-31, 1967.
- ILS = *Inscriptiones Latinae Selectae*, I Berlin 1892, II, 1; Berlin 1906, II, 2; Berlin 1906, III, I; Berlin 1914, III, 2, Berlin 1916.
- InscrAq = G. B. BRUSIN, *Inscriptiones Aquileiae*, voll. 1-3, Udine 1991-1993.
- INVERNIZZI 1994 = A. INVERNIZZI, *Il Calendario*, (Vita e costumi dei romani antichi, XVI), Roma 1994.
- JACKSON 1887 = T. G. JACKSON, *Dalmatia, the Quarnero and Istria with Cetigne in Montenegro and the island of Grado*, vol. 3, Oxford (UK) 1887, pp. 406-439.
- JOPPI, ms. = V. JOPPI, *Disegni di Grado*, Biblioteca Civica di Udine, fondo Joppi, ms. 303.
- KAJANTO 1963 = I. KAJANTO, *Onomastic Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome and Carthage*, Helsinki 1963.
- KAJANTO 1968 = I. KAJANTO, *On the problem of the average duration of life in the Roman Empire* (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, sarja ser. B nide tom. 153), Helsinki 1968, pp. 1-30.
- KAJANTO 1990 = I. KAJANTO, *Onomastica romana alle soglie del medioevo*, in D. KREMER (publ.) *Dictionnaire historique des noms de famille romans*, Actes du 1^{er} Colloque (Trèves, 10-13 décembre 1987), Tübingen 1990, pp. 59-66.
- KEENAN 1974 = J. G. KEENAN, *The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt*, in "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik", XIII, 1974, pp. 283-304.
- KRUMMREY-PANCIERA 1980 = H. KRUMMREY, S. PANCIERA, *Criteri di edizione e segni diacritici*, (Tituli II, 1980) pp. 205-215.
- LAMBERT 2008 = C. LAMBERT, *Studi di epigrafia tardoantica e medievale in Campania, vol. 1: Secoli IV-VII*, Fisciano (Sa) 2008.
- LANCEL 1980 = S. LANCEL, *Tipasitana V: Inscriptions inédites de Tipasa, le dossier de l'amphithéâtre et de la nécropole occidentale*, in "Antiquités Africaines", XVI, 1980, pp. 155-156.
- LAZZARINI 2015 = L. LAZZARINI, *Il reimpiego del marmo proconnesio a Venezia* in M. CENTANNI, L. SPERTI (a cura di), *Pietre di Venezia: spolia in se spolia in re*, Atti del Convegno internazionale (Venezia, 17-18 ottobre 2013), Roma 2015, pp. 135-158.
- Le Iscrizioni* 1997 = I. DI STEFANO MANZELLA (a cura di) *Le iscrizioni dei Cristiani in Vaticano. Materiali e contributi scientifici per una mostra epigrafica*, vol. 2, Città del Vaticano 1997.
- Lezioni* 2014 = F. BISCONTI, O. BRANDT (a cura di), *Lezioni di archeologia cristiana*, (Sussidi allo studio delle antichità cristiane pubblicati a cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, XXVII), Città del Vaticano 2014.
- LOPREATO 1983 = P. LOPREATO, *Il lapidario di Grado, peripezie di una collezione attraverso un secolo di scavi*, in "Aquileia Chiamata", XXX, Aquileia 1983, fasc. 2, pp. 6-9.

- LOPREATO 1989 = P. LOPREATO, *Il Lapidario di Grado*, Grado 1989.
- MAINARDIS-SGOIFO c.s. = F. MAINARDIS, S. SGOIFO, *Epigraphia Gradensis, le iscrizioni romane del Lapidario di Grado e della città*, Trieste c.s.
- MAIONICA 1898 = E. MAIONICA, *Inscriften in Grado*, in "Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts", I, Wien, 1898, coll. 83-88 und Beiblatt, coll. 125-138.
- MARANO 2019 = Y. A. MARANO, *Marmo e committenze nell'Adriatico tardoantico (V-VI secolo d.C.)*, in E. CIRELLI, E. GIORGI, G. LEPORE (a cura di), *Economia e Territorio, l'Adriatico centrale tra tarda antichità e alto Medioevo*, (British Archaeological Reports-BAR International Series, XL), Oxford 2019, pp. 41-52.
- MARCANOVA, ms. = G. MARCANOVA, *Collectio Antiquitatum*, Biblioteca Estense Universitaria di Modena, ms. Est. Lat. 992 (a. L.5.15), c. 182v.
- MAROCCO 1987 = E. MAROCCO, *Sotto quella macabra scoperta*, in "L'eco di Grado", II, 1987, pp. 8-9.
- MAROCCO 1997 = E. MAROCCO, *Grado, fondo Fumolo. Scavi 1995 e 1997*, in "Aquileia Nostra", LXVIII, coll. 396-405.
- MAROCCO 2009 = E. MAROCCO, *I monumenti paleocristiani "in Corte" a Grado*, Gorizia 2009.
- MARUCCHI 1910 = O. MARUCCHI, *Epigrafia cristiana*, Milano 1910.
- MAZZOLENI 2002 = D. MAZZOLENI, *Epigrafi del Mondo Cristiano antico*, Roma 2002.
- MAZZOLENI 2014 = D. MAZZOLENI, *Origini e sviluppo dell'epigrafia cristiana*, in F. BISCONTI, O. BRANDT (a cura di), *Lezioni 2014*, pp. 445-499.
- MAZZOLENI 2015 = D. MAZZOLENI, *The rise of Christianity*, in *Oxford Handbook*, 2015, pp.445-468.
- MAZZOLENI 2020 = D. MAZZOLENI, *La produzione epigrafica: materiali e tecniche*, in G. CASTIGLIA, PH. PERGOLA (a cura di), *Instrumentum Domesticum, archeologia cristiana, metodologie e cultura materiale della tarda antichità e dell'alto medioevo*, vol. 1, Città del Vaticano 2020, pp. 207-231.
- McCULLAGH 2011 = M. McCULLAGH, *The Sounds of Latin: Phonology*, in *Companion* 2011, pp. 85-91.
- MINIUSI 1770, ms. = F. MINIUSI, *Piano dell'antichissima chiesa di Grado: Pianta, e prospettiva interna, ed esterna, dell'antichissima chiesa di Grado con due insigni reliquie, che in essa si conservano con somma venerazione. Il tutto rozzamente delineato come in esse carti si vedono da me Federico Miniussi, manu propria*, Biblioteca Museo Correr, Venezia, codice Gradenigo-Dolfen, ms. 109, cc. IIr, IIIr, 1r-11r, tav. 1.
- MIRABELLA ROBERTI 1966 = M. MIRABELLA ROBERTI, *La più antica basilica di Grado*, in G. C. ARGAN (a cura di), *Arte in Europa. Scritti in onore di Edoardo Arslan*, Milano 1966, pp. 105-112.
- MIRABELLA ROBERTI 1972 = M. MIRABELLA ROBERTI, *Architetture e Musaici paleocristiani di Grado*, in "Antichità Altoadriatiche", I, 1972, pp. 317-321.
- Oxford Handbook* 2015 = CH. BRUUN, J. EDMONSON (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford 2015.
- MURATORI 1742 = L. A. MURATORI, *Novus thesaurus Veterum Inscriptionum, tomus IV*, Mediolanum 1742, cl. 25, p. 1835, nr. 3.
- PANCIERA 1991 = S. PANCIERA, *Struttura dei Supplementi e segni diacritici. Dieci anni dopo* (Supplementa Italica, n. s., VIII) Roma 1991, pp. 10-21.
- PENSABENE 1987 = P. PENSABENE, *L'importazione dei manufatti marmorei ad Aquileia*, in "Antichità Altoadriatiche" XXIX, vol. 2, 1987, pp. 365-399.
- PENSABENE 2006 = P. PENSABENE, *Reimpiego e interventi edilizi nell'Aquileia tardoantica*, in "Antichità Altoadriatiche", LXII, 2006, pp. 365-421.
- PENSABENE 2014 = P. PENSABENE, *Elementi architettonici in marmo al Museo Archeologico Nazionale e la perdita architettura di Aquileia*, in "Aquileia Nostra", LXXXV, 2014, pp. 85-96.
- PENSABENE-BARRESI 2017 = P. PENSABENE, P. BARRESI, *Aquileia: crocevia artistico e commerciale tra Oriente e Occidente. Dal mito alla diffusione dei marmi*, in "Antichità Altoadriatiche", LXXXVI, 2017, pp. 219-244.
- PICARD 1989 = J-H. PICARD, *L'atrium dans les églises paléochrétiennes d'Occident* (Actes du XIe Congrès international d'archéologie chrétienne, Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986), Rome 1989, pp. 505-553.
- PILUTTI NAMER 2004 = M. PILUTTI NAMER, *Capitelli di navata della basilica di Santa Eufemia e della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Grado*, (Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, s. IV, vol. IX, fasc. 2), Pisa 2004 pp. 269-304.

- PIRONA, ms. = J. PIRONA, *Cristiane e funerarie*, Biblioteca Civica di Udine, fondo principale, ms. 948/IV, c. 1167r.
- QUACQUARELLI 1998 = A. QUACQUARELLI, *Padri Apostolici*, Roma 1998.
- RAMELLI 2001 = I. RAMELLI, *Osservazioni sul concetto di "giorno natalizio" nel mondo greco e romano e sull'espressione di Seneca Dies aeterni natalis*, in "Ilu - Revista de Ciencias de las Religiones", VI, 2001, pp. 169-181.
- REBECCHI 1980 = F. REBECCHI, *Sull'origine dell'insediamento in Grado e sul suo porto tardo-antico*, in "Antichità Altoadriatiche", XVII, vol. I, 1980, pp. 41-56.
- Redi*, ms. = *Res priscae variaeque antiquitatis monumenta undique ex omni orbe conlecta*, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Redi 77 c. 152r.
- SCHMIDT 1908 = W. SCHMIDT, *Geburtstag im Altertum, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten*, Band 7, Gießen 1908.
- SOLIN 1996 = H. SOLIN, *Die Stadtrömischen Sklavennamen, ein Namenbuch*, Stuttgart 1996.
- STUIBER 1976 = A. STUIBER, *Geburtstag* (Reallexikon für Antike und Christentum, IX), Stuttgart 1976, coll. 217-243.
- SWOBODA-WILBERG 1906 = H. SWOBODA, W. WILBERG, *Bericht über Ausgrabungen in Grado*, in "Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts", IX, 1906, Beiblatt, coll. 1-24.
- TAVANO 1976 = S. TAVANO, *Grado. Guida storica e artistica*, Udine 1976.
- TESTINI 1958 = P. TESTINI, *Archeologia cristiana, nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI*, Roma, Parigi, Tournai, New York 1958.
- Titulum nostrum perlege* 2021 = C. DELL'OSSO e PH. PERGOLA (a cura di), *Titulum nostrum perlege, miscellanea in onore di Danilo Mazzoleni*, Città del Vaticano 2021.
- TRAINA-BERNARDI PERINI 1998 = A. TRAINA, G. BERNARDI PERINI, *Propedeutica al latino universitario*, Bologna 1998.
- VÄÄNÄNEN 1981 = V. VÄÄNÄNEN, *Introduction au latin vulgaire*, Helsinki 1981.
- VERGONE 2007 = G. VERGONE, *Le Epigrafi lapidarie del Museo Paleocristiano di Monastero (Aquileia)*, (Antichità Altoadriatiche, Monografie - III), 2007.
- ZAMBONI 1965-1966 = A. ZAMBONI, *Contributo allo studio del latino epigrafico della X Regio augustea* (Venetia et Histria), *Introduzione. Fonetica (vocalismo)*, (Atti dell'Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti, classe di Scienze morali Lettere ed Arti, CXXIV), Venezia 1966, pp. 463-517.
- ZAMBONI 1967-1968a = A. ZAMBONI, *Contributo allo studio del latino epigrafico della X Regio augustea* (Venetia et Histria), *Fonetica (Vocali in iato e consonantismo)*, (Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, classe di Scienze morali Lettere ed Arti, CXXVI), Venezia 1968, pp. 77-170.
- ZAMBONI 1967-1968b = A. ZAMBONI, *Contributo allo studio del latino epigrafico della X Regio augustea* (Venetia et Histria), *Morfologia*; (Memorie della Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti, LXXX), Padova 1968, pp. 139-170.
- ZAMPIERI 2000 = E. ZAMPIERI, *Presenza servile e mobilità sociale in area altinate*, Portogruaro (Ve) 2000, pp. 173-175.
- ZILLIACUS-WESTMAN 1963 = H. ZILLIACUS, R. WESTMAN, *Sylloge Inscriptionum Christianarum veterum Musei Vaticani*, Helsinki - Helsingfors 1963.

Sitografia

- BENOCCI 2021 = D. BENOCCI, *Lineamenti di Epigrafia Cristiana* - lezione 1 <http://youtu.be/KvsXgDnP8bs> - lezione 2 <http://youtu.be/Soc5q4x4RhE> - lezione 3 <http://youtu.be/J-CbY10QwIM>, - Nuovo Medioevo - NUME, Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino, 2021.
- EAGLE Portal = <https://www.eagle-network.eu>
- EDB = *Epigraphik database Bari*, <https://www.edb.uniba.it>
- EDCS - *Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby* = https://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=it
- EDR = *Epigraphic Database Roma*, <http://www.edr-edr.it>
- UBI ERAT LUPA - *Bilddatenbank zu antiken Steindenkmälern* = <https://lupa.at>

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*